

ПОЭТИКА ТҮСИНИГИ ҲАҚҚЫНДА

Турешова С.М.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558355>

Резюме: Мақалада антик дәуір риторикасында XVIII-XIX әсирлердеги стилистикалық илимлердің өзегин құраған тийкарғы бағдарлар, сондай-ақ, поэтика түсинигиниң пайда болыуы, оның айырым түрлери тууралы сөз етилген.

Таяныш сөзлер: антик дәуір, риторика, поэтика, публицистика, стилистика.

Антик дәуір мәмлекетшилигиниң өзгерислерге ушырауы менен байланыслы халық, жәмәәт алдында шығып сөйлеудиң де әхмийети пәсейе баслайды хәм риторика енди әдебиятқа үлкен тәсир көрсете баслайды. Белгили болғанындай, риториканың предмети – бул соттағы сөз, исендириуши шақырық сөз, мақтау хәм көркем безелген сөз. Сөздиң бул түрлери әдебияттың рауажланыуында үлкен орын ийелейди.

Солай етип, антик дәуір риторикасында XVIII-XIX әсирлердеги стилистикалық илимлердиң тийкарын кураған тийкарғы бағдары қәлиплескен еди.

Поэтика ески дәуірлерде, яғный антик дәуірлерден басланған болса, ол соңынан орта әсир хәм кейинги дәуірлерде рауажлана баслады.

Орта әсирлерде риторика хәм поэтика еле антик дәуір дәстүрлерин дауам етип атыр еди. Ал XVIII әсирдиң басында ағартыушылық әдебиятының тәсиринде риторика жаңа өзгериске бет бурды хәм XVIII әсирдиң ақырына дейин әдебият пенен байланысын үзбеди. Бул, мәселен, поэзия хәм драма теориясында айқын көринди. Поэтика көркем әдебий өнерди үйрениуге болатуғын қубылыс деп түсиндирди. Стиль түсиниги де антик дәуір дәстүриндегидей белгили бир мақсетке ерисиу ушын керекли болған усыллардың дурыс пайдаланылыуы деп қабыл етилди. Мақсетке мууапықлық хәм орынлылық стильдиң баслы белгиси болды, яғный оқыушыға қәлеген бағдарда тәсир етиуе умтылыу шешиуши орын ийелейди. Бул жағдайды биз Италияның, Германияның, Францияның, Россияның белгили жазыушы-шайырларының, филологларының мийнетлеринде бақлаймыз. Еле стилистика хәм поэтика антик дәуірдегидей риториканың бир көриниси есапланып, XVIII әсирдиң ақырына дейин өз алдына илим тарауы болып бөлинип шыға алмай атыр еди.

XVIII әсирдиң екинши ярымынан баслап XIX әсирдың басларына дейинги аралықта Европа еллериниң жәмийетлик-экономикалық, мәдени-

руұхыйлық, ағартыушылық турмысында үлкен өзгерістердің жүз беріуі өнер (искусство), әдебиет майданында классицизм (антик дәуір традицияларына жақын болған) ағымынан кейін сентиментализм хәм романтизм ағымларының пайда болыуы антик риторикасының тәсірінің пәсейіуіне хәм оны жаңаша бир қанша кеңейген мәніде түсініуіге алып келді. Солай етип, риторика ХІХ әсірге келип өз алдына стиль хәкқындағы илим сыпатында, яғный стилистика болып қәлиплеседі. «Стиль теориясы», «проза теориясы», «объектив стиль», «субъектив стиль», «поэтика» қусаған түсініклер пайда болды.

Көркем әдебиетта риториканың бұрынғы құрамалы тәртіп-қағыйдаларынан шетлеп сөздің, тилдің әпиуайы стилистикасына бет бұрыу басланады хәм күнделікли сөйлеу тили шығармада алдыңғы орынға шығады. Бул құбылыс Байронның, Стендальдың, Пушкиннің хәм тағы басқа да көплеген атақлы жазыушылардың дәретпелерінде өз көринісін табады хәм әдебиетта реализм ағымының хәм реалистлик стилдің қәлиплесіуіне үлкен жол ашып береді.

Биз инглис, француз, немис, рус тиллерінің стилистикасын теория хәм тарийхын үйреніуіге арналған изертлеулердің бетлерін парақлағанымызда, ХІХ әсірде бул тиллердің стилистикасын үйреніу бойынша жүдә көп мийнетлердің пайда болғанының гүуасы боламыз. Сондай-ақ, бул дәстүр ХІХ әсірде де дауам етип, бұрынғыдан да бетер хәуиж алғанын көремиз. Соның ушын да хәзирги дәуірде тил билими күшли рауажланған елдерде стиль, стилистиканы хәм поэтиканы жән-жақлама изертлеген жұмыстардың саны жүдә үлкен. Бұған интернет-сайтлардың да мағлыұматлары дәлийл бола алады. Бул ХХ әсірде стилистика мәселелерінің жүдә кең көлемде, терең хәм хәр тәреплеме жетик изертленгенінен дерек береді.

Усыған байланысly, бул жөнінде тек атақлы рус филолог-алымларының мийнетлеріне дыққат аударыудың өзи жеткикли. Көркем сөздің стили хәм стилистикасының теориясын іслеу шығыуда ХХ әсірдің 20-жылларында рус филологиясында қәлиплескен формал мектебінің (формальная школа) үәкиллерінің орны жүдә үлкен болды. Усы тарауда изертлеулер алып барған В.Шкловскийдің, Р.О.Якобсонның, Б.М.Әйхенбаумның, В.А.Винокурдың, В.М.Жирмунскийдің, М.М.Бахтиннің ізленіслері әдебиеттану иилимінің буннан былай да рауажланыуына тәсірін көрсетті.

Әсіресе В.В.Виноградовтың мийнетлері көркем сөз тили хәм стилинің көп қатламларын өз ішіне алып, усы тарау бойынша тек рус

филология илиминде емес, ал басқа да көплеген жәхән еллериниң филология илиминде бурылыс жасады. Ал бурынғы аўқам қарамында болған республикалар алымларының көркем сөз стилистикасы, теориясы хәм әмелияты бойынша изленислери тиккелей В.В.Виноградовтың хәм оның мектебиниң концепцияларының бағдарында раўажланады, десек асыра айтқан болмаймыз. Буған дәлил ретинде бизге белгили болған қазақ хәм өзбек алымларының мийнетлери менен танысыўдың өзи жеткиликли.

Қарақалпақ тилиниң стили хәм стилистикасының мәселелерин үйрениў де В.В.Виноградовтың тийкарын салған рус стилистикасының тәсиринде әмелге асырылды хәм иске асырылып келмекте. Әлбетте, бул жерде бизден алдырақ раўажланып кеткен қазақ, өзбек лингвист хәм әдебиятшы алымларының тәсирин де бийкарлаўға болмайды.

Стиль хәм стилистикаға байланыслы түсиниклердин, терминлердин қарақалпақ тилине кириўи хәм пайдалана басланыўы өткен әсирдин 30-40-жылларына туўра келеди. Өйткени усы жыллары республиканың биринши ашылған мектеплеринде, техникум-училищелеринде, жоқары оқыў орынларында қарақалпақ, рус тиллери оқытылып, биринши әлипбелер, сабақлықлар пайда бола баслады, газеталар турақлы түрде шыға баслады. Стиль, стилистика түсиниклериниң қарақалпақ тилинде ен жайыўы да усы жылларға туўра келеди. Бул процесс даўам етип, 50-жыллардың басларында өз позициясын әдеўир беккемледи деп шамалаўға болады. Өйткени усы дәўирде қарақалпақ тили хәм әдебияты бойынша дәслепки илимий мийнетлер, кең көлемли сабақлықлар пайда болды. Деген менен, поэтика, стилистика мәселелери еле қарақалпақ тил билиминиң бир саласы сыпатында тереңирек үйренилип шығылыўы тийислигин атап өтпекшимиз.

Поэтика илимий пән сыпатында бир неше түрлерди өз ишине алады. Поэтиканың тийкарғы түрлери төмендегише: *теориялық поэтика* – әдебий дәретиўшиликтиң улыўма принциплерин хәм қағыйдаларын үйренеди; *тарийхый поэтика* – әдебий форма хәм жанрлардың раўажланыўын тарийхый шәраятта үйренеди; *әмелий поэтика* – белгили бир әдебий шығармаларды таллаў хәм олардың көркемлик өзгешеликлерин изертлеў менен шуғылланады; *структалистлик поэтика* – әдебий шығарманың дүзилиси оның ишки байланыслары хәм формаларын үйренеди; *семиотикалық поэтика* – әдебий шығарманың белгилери хәм белгилер системасы сыпатында үйренеди; *герменевтикалық поэтика* - текстлерди шолиў хәм түсиндириў мәселелерин қарап шығады хәм тағы басқа.

Көрсетілген поэтиканың бир неше түри көркем шығарманы жақсы түсиниў хәм пикир билдириў ушын қолайлы, соның менен бирге, олардың курамалылығын хәм хәр тәреплеме үйренилиў мүмкиншилигин жеңиллестиреди.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Русско-каракалпакский словарь. Под ред. А. Турабаева. – Т.: «Sharq», 2010.
2. Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари / Тарийхий поэтикадан очерклар. – Тошкент. «Академнашр». 2015.
3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.